

பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

க. உஷாநந்தினி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு

முனைவர் ப. கோமதி

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
நந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266746>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நிகழ்காலச் சமுதாயத்தின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவதில் புதினம் சிறுகதை போன்ற புனைகதை வடிவங்கள் முக்கிய வினையாற்றுகின்றன. கொங்கு மண்டல மக்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைப் பெருமாள் முருகன் தமது சிறுகதைகளில் புனைவு படுத்தியுள்ளார். அவ்வாழ்வியல் விழுமியங்களை எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

முன்னுரை

மனித இனம் உலகை ஆளும் திறனைப் பெற்றுள்ளது. இத்திறனைப் பெறுவதற்கு பல மில்லியன் ஆண்டுகள் உழைப்பு உள்ளதை வரலாற்று வழி அறிய முடிகின்றது. விலங்கு நிலையிலிருந்து பண்பட்ட மனிதனாக வாழத் தலைப்பட்ட நாளிலிருந்து மனிதன் தனித்துவமிக்க நபராக மாறினான். வாழையடி வாழையாக மனித இனம் செழித்து வளர்ந்தது. உலகல் நிலவியல் சூழலுக்கு ஏற்ப மனித இனம் தனக்குரிய வாழ்வியலை அமைத்துக் கொண்டது. அந்த அளவில் இந்தியப் பெருவெளியில், அடிமட்ட நிலமாக விளங்கும் தமிழ் நிலத்திற்கும் இரண்டாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலான தொன்மை சான்ற வாழ்வியல் கூறுகள் உள்ளன. தமிழர்களின் வாழ்வியல் முறைகளை இலக்கியம், கல்வெட்டு, அகழ்வாய்வில் கண்டறியப்பட்ட புழங்கப்பொருட்கள், நாணயங்கள், வெளி நாட்டார் குறிப்புகள், ஆகியவற்றின் வழி அறியமுடிகின்றன. இவற்றில் இலக்கியப் சான்றாதாரமாக தொன்மையான சங்க

அகப்புற இலக்கியங்களும் அமைந்துள்ளன. இவை அவ்வக்காலச் சமுதாயத்தின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைச் சுட்டி நிற்கின்றன. எனவேதான் இலக்கியங்களைக் காலத்தின் கண்ணாடி என்பர். மேலும் சமுதாயத்தின் பிரதிபலிப்பாகத் திகழ்கின்ற இலக்கியங்கள், பண்பாட்டுக் கருவூலங்களாகவும் விளங்குகின்றன. இதன் போக்கில் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதனை ஆராய்வது இக்கட்டுரையாகும்.

ஆய்வுநோக்கம்

எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் காணலாகின்ற வேளாண்மை முதலான சகுனம் வரையிலான விழுமியக் கூறுகளை ஆராய்ந்து வெளிக்காட்டுவது இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

விழுமியப் பாகுபாடு

சமுதாயத்தில் வாழ்வியலுக்கும், செயலுக்கும் எவையெல்லாம் அவசியமென்று கருதப் படுகிறதோ அவையெல்லாம் விழுமியங்கள் எனப்படும். இதன் அடிப்படையில் சமூகப்

பண்பாட்டுத்தளத்தில் சுட்ட பெரும் சிறப்பு பண்புகளும், உள்ளாந்த பண்புகளும், தகுதிகளும் விழுமியங்களாக உருமாறுகின்றன. இத்தகைய விழுமியங்கள் அதன் செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ப அறிஞர்களால் பாகுபடுத்த படுகின்றன. அவை,

தனிமனித விழுமியம், சமூக விழுமியம், அரசியல் விழுமியம், சமய விழுமியம், ஒழுக்க விழுமியம், அழகியல் விழுமியம், பண்பாட்டு விழுமியம், அறவியல் விழுமியம், பொருளாதார விழுமியம், என்பனவாகும். அடிப்படையில் பெருமாள் முருகன் சிறுகதையில் காணலாகும் விழுமியங்கள் பாகுபடுத்தலாம்.

வேளாண்மை விழுமியங்கள்

கொங்கு மண்டலத்தில் வேளாண்மை தொழில் முதன்மையானதாகும். மனிதனுக்கு உணவு அத்தியாவசியமான ஒன்று. உணவுத் தேவையை வேளாண்மை தன்னிறைவு செய்கிறது. எனவே தான் இறைவனுக்கு நிகராக வேளாண்மையை மக்கள் மதிக்கின்றனர். இத்தகைய வேளாண்மை பண்பாட்டில் விழுமியங்கள் அமைந்துள்ளன. இதன் அடிப்படையில் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் இடம்பெற்றுள்ள வேளாண்மை விழுமியங்களைக் காணலாம்.

மன்னா சமுத்திரம் சிறுகதையில் உயிர்களுக்கு அடிப்படை ஆதாரமாக உள்ள உணவும், நீரும் இல்லாமல் போகுமோ? என்ற மன வருத்தம் சார்ந்த விழுமியப் பண்பினை அறியலாகிறது.

“ஏரி கட்டி முடித்த வருடம் நல்ல மழை. ஏரி நிரம்பியது. சுற்று வட்டார கிணறுகளில் எல்லாம் கடை போக நீர் ததும்பிற்று. அந்தப் பக்கத்து தண்ணீர் பிரச்சனை தளர்ந்து விட்டது என்று தெரிந்த துறையின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர். துறையின் கால்களில் விழுந்தும் கையெடுத்தும்

கும்பிட்ட மக்கள் அனேகம். அவரை எல்லாரும் கடவுளாகவே நினைத்தார்கள். “இதைச் சொல்லிவிட்டு அவர் அப்பன் சொல்வார்.

“ஏரியில் வருஷ வருஷம் தண்ணீர் வற்றினாலும் இந்தப் பக்கம் கிணத்துல துருவி குடிக்கிற அளவுக்காச்சும் தண்ணீர் கெடக்காது அந்த துரைசாமியால் தான்” என்னும் சான்று வழி உயிர்கள் வாழ நீராதாரம் இன்றியமையாதது என்பது உணர்த்த பெற்றுள்ளது.

கொங்கு பகுதியில் குறிப்பாக நாமக்கல் வட்டார பகுதிகளில் மேட்டங்காடுகள் அதிகம். இதனால் வேளாண்மை வானம் பார்த்துச் செய்யப்படுகிறது. இவ்வேளாண்மையில் பெறப்படும் பொருட்கள், மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரம் ஆக உள்ளது. இத்தகைய வேளாண்மை அறவழிப்பட்டதாக அமைந் துள்ளதை பின்வரும் சான்று வழி எடுத்துக் காட்டலாம்.

“அப்பன் இருந்த வரைக்கும் சோளம் தான் விதைப்பார். சோளப்பயிர் ஆரூயரம் நிற்கும். ஏரி நிறைந்தாலும் கணுக்கால் அளவு தண்ணீருக்குள் போய் சோளத் தட்டை பிடுங்கி வந்துவிடலாம். ஆனால் முத்து அந்த காட்டில் எப்போதும் கடலை தான் போடுகிறான். செம்மண் பாட்டில் கொடிக்கடலை போட்டால் கொத்து கொத்தாக காய்த்திடும் என்றும் கடலையை எப்படியாவது காப்பாற்ற முடிந்தால் போதும்” என்பதிலிருந்து, வேளாண்மையின் விழுமியப் பண்பை அறியலாம். அவற்றிலும் வேளாண்மை தொழில் செய்ய வேண்டியது மனிதனின் அடிப்படை யானரமாக கருதப்படுவதை மன்னா சமுத்திரம் சிறுகதை வழி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

“ஒரு மலை கனமாக கொட்டி விட்டால் உடனே உழுது உழவு தொடங்குவார்கள். இரண்டாம்மழைக்குவிதைப்புவைகாசியில் கடலைக்காய் போட்டால் தான் சரியான

பருவம்” என கணக்கு வைத்து உழவு வேலையைப் பிறருக்காகவும் தமக்காகவும் செய்து கொள்ளும் செயல்பாடு விழுமியம் சார்ந்து அமைந்துள்ளது. அதே வேளையில் உழவு செய்யாது இருப்பது சிறந்த அறமாக இருக்காது என்பதனை,

“நல்ல வெள்ளாளன் மண்ணை கொற போட்டு வெப்பானாடா”

என்ற கூற்றில் இருந்து வேளாண்மை செய்ய வேண்டியது அறமாக உள்ளதை கூறலாம்.

தனிமனித விழுமியங்கள்

உலகில் சமூக வாழ்க்கை மனிதனை ஒன்றாக இணைக்கிறது. மனிதன் தனியாளாய் அலைந்து திரிந்து நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்தபோது எந்த விதமான பண்பாடு விழிமியமோ அவனிடம் இல்லை. வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சமூக வாழ்வியலில் மனிதன் பண்பட்ட ஒருவனாக மாறினான். இதன் அடிப்படையில் மனித சமூகம் அதனதன் வாழ்நிலைக்கு ஏற்ப பண்பாட்டு மரபுகளைவகுத்துக்கொண்டுகாலந்தோறும் பண்பாட்டு விழுமியங்களைத் தங்களது சந்ததிகளுக்கும் கையளித்து விடுகின்றது. அவ்வகையில் ஒரு தனி மனிதன் தனது சமூகத்தின் விழுமியங்களை தனது முயற்சி சுத்தம் சமூகத்தில் இருந்து கற்றுக் கொள்கிறான். சமூகத்தின் மரபு விதிகளுக்கு ஏற்ப தனது வாழ்வு அமையும் வண்ணம் பார்த்துக் கொள்கிறான். இதனால் தனிமனித விழுமியம் சமூகத்திற்கு உகந்ததாகவும் மாறுபட்டும். அமைவதைக் காணலாகிறது. அதன் அடிப்படையில் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் இடம்பெற்றுள்ள தனிமனித விழுமியங்கள் இங்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.

நுங்கு சிறுகதையில் வரும் முருகனின் தந்தை தனிமனிதனாக இருந்து வாழ்க்கையின் பல பரிமாணங்களையும், எதார்த்தங்களையும் அறிந்து வாழ்வை அதன் போக்கில் விடுத்து வாழ்ந்து வரும்

மனிதராக கதை முழுவதும் படைக்கப் பட்டுள்ளார்.

தந்தையாக இருந்து மகனுக்கு கற்றுத் தர வேண்டியவைகளைக் கற்றுக் கொடுத்து தோன்றத் துணையாக வாழ்ந்துள்ளார். முருகேசன் படிப்பறி விழா விட்டாலும் ஆடு மேய்ப்பதிலும், மரம் ஏறுவதிலும் திறமைசாலி ஒருமுறை பனைமரம் ஏறி கீழே விழுந்து விடுகிறான். அப்போது தகப்பனாக இருந்து அவன் பேசிய வார்த்தைகள் தனி மனித ஒழுக்கத்திற்கு சான்றாக அமைகிறது.

“மெல்ல விழித்து எழுந்தவனுக்கு அழகை வந்தது. உடலை அசைக்க முடியவில்லை. அவனை தூக்கி நிற்க வைத்து கைகளையும் கால்களையும் உதறி காட்டச் சொன்னார். மெதுவாக என்றாலும் அசைக்க முடிந்தது. எங்கண்ணே உனக்கு ஒன்னும் இல்லடா. பூமாதேவி தாங்கி புடிச்சிகிட்டா. ஏதோ ஒரு தத்து உனக்கு பயப்படாதடா கண்ணு. என்று அவனை மடியில் தாங்கிக் கொண்டு ஏதேதோ சொல்லி புலம்பினார் அப்பன். அவருக்கும் அழகை வந்தது” என்று தனி மனிதனாக இருந்து மகனுக்கு ஆறுதல் கூறும் வார்த்தைகள் விழுமியப் பண்பை உணர்த்தி நிற்கிறது.

மரணத்தில் விழுமியம்

நன்றாக வேலை செய்து கொண்டிருந்த மனிதன் திடீரென இறந்து விடுகிறான். பிணமாக போன அவனை பிணத்திற்குரிய சடங்குகள் செய்து பாடையில் எடுத்துச் செல்கின்றனர். பாடையில் இருந்து உயிர்த்தெழ்கிறான். மக்கள் பாடையை விட்டு பயந்து ஓடுகின்றனர். இறந்தவன் உயிருடன் எழுந்ததை மக்கள் விரும்பவில்லை. அவனைசுடுகாட்டில் தங்க வைப்பதற்கான வசதிகள் செய்து தரப்படுகிறது. அவனும் ஊருக்குக் கட்டுப்பட்டு ஊரின் நலன் கருதி ஊரையும் குடும்பத்தையும் பிரிந்து சுடுகாட்டில் தங்கி விடுகிறான். என்பதிலிருந்து அவனது விழுமியப் பண்பினை அறியலாம்.

“செத்து சுடுகாடு வரைக்கும் வந்ததுக் கப்பரம் பொழச்சிட்டான். ஊருக்குள்ள சேர்த்த முடியாது. பிணத்திற்கு செய்யற சாங்கியம் எல்லாம் செஞ்சது அப்புறம் ஊருல நீ இருந்தா ஊருக்கு கேடு” அவனுக்குச் சொல்ல ஒன்னு கேடு இல்லை. குரல் தலமுதழுக்க அழுதான்.

தோ உன்னோட கஷ்டம் புரியுது. ஆனா என்ன செய்யறது? இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு நம்ம ஊர்ல ஒன்று நடந்திருக்கு. அப்ப அந்த ஆள ஊருக்குள்ள உட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் மழமாறி இல்ல. ஊரே பஞ்சத்தில் செத்து கிடக்கு. அவர ஊருக்கு வெளிய அனுப்புன அதுக்கப்புறம் தான் சரியா இருக்குது.

உனக்கு நாங்க எல்லாம் செஞ்ச தர்றம். இங்கேயே ஒரு கொட்டாய் போடறேன். சாப்பாட்டுக்கு வேணங்கறத செஞ்ச தறோம். ஊர் எல்லைக்குள் வரவேண்டாம்.

அவனிடம் எந்த பதிலும் இல்லை. வெறுமனே மண்டியிட்டுத் தொழுதான். உமையன் ஒலிபோல் குரல் உடைந்தது. அதனுடே சொன்னான்.

“இப்ப நான் பொனமில்லே”

அங்க இருந்த சத்தத்தில் அவன் சொற்கள் யாரையும் எட்டவில்லை. அவசரமாக ஒரு சிறு குடிசை போடும் பணி மும்முரமாக நடந்தது. என்னும் சான்று வழியாக தனி மனிதன் ஊரின் நலன் கருதி சுடுகாட்டில் தன் வாழ்க்கையை நடத்துகின்ற பாங்கினை அறியலாம்.

விருந்தோம்பல் விழுமியங்கள்

தமிழர் பண்பாட்டில் விருந்தோம்பல் தனியிடம் பெறுகின்றது. இல்லறக்கடமைகளில் ஒன்றான திருமணம் நடைபெறுவதின் நோக்கமே விருந்தோம்பல் ஆகும். விருந்தோம்பும் பண்பு உடையவர்கள் வறுமையில் வாடினாலும் அவர்கள் வாழ்வியல் மேன்மை உடையவர்கள்.

விருந்தினர் என்பதற்கு புதியவர் என்று பொருள். முன்பின் அறியாத புதியவர்களை (பசித்து வருபவர்களை) வரவேற்று உணவு கொடுத்து பசியாறச் செய்யும் செயலை தமிழர் போற்றி வந்தனர்.

விருந்தோம்பல் செய்வது ஆற்றிவு உயிர்களுக்கு மட்டுமன்று. தனக்கு உதவி செய்தவரை மறக்காது. நன்றி மறவா உள்ளத்தோடு விருந்து படைப்பது தமிழர் வழக்கம். பொருள் தேடச் சென்ற காதலரிடமிருந்து தூதுவரால் இளவேனில் வந்திருக்கிறது. இளவேனில் காலம் பொருள் தேட உகந்ததன்று. எனவே தலைவன் வரும் செய்தியோடு வந்த இளவேனிலுக்கு நாம் விருந்து வைப்போம் என்கிறாள் தோழி இதனை,

“இன் உயிர் செய்யும் மருந்தாகி

காதலர் எயிறு ஏயிக்கும் தன் அருவி நறு முல்லைப்

போது ஆரக் கொள்ளும் கடல் குறர்க்கு எண்ணும்

தூது வந்தென்றே, தோழி

துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்திடும் விருந்தே”

என்ற பாடலில் நம் இனிய உயிரை வாழ்விக்கும் மருந்தினைப் போல உன்னுடைய துயர் தீர்க்கும் இனிய மருந்து நம் காதலருடைய வருகை என்று சங்ககாலத்தில் விருந்தோம்பல் பண்பு போற்றப்பட்டதை அறிய முடிகிறது.

வள்ளுவரும் விருந்தின் மேன்மையை,

“செல்விருந்து ஒம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்

நல் விருந்து வானத் தவக்கு”

எண்ணும் குறளில் காட்டியுள்ளார்.

விருந்தோம்பல் என்பது தமிழரின் பழக்கமாகும். தொடக்க காலம் முதல் விருந்தோம்பல் பண்பினை தமிழர்கள் கட்டிக்காத்து வருகின்றனர். அதிவீரராம பாண்டியனின் வெற்றி வேற்கையில் விருந்தோம்பலின் சிறப்பினை

“உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல்” என்கிறது. இவ்வாறாக பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் விருந்தோம்பல் பண்பினைப் புலப்படுத்தியுள்ளன. அதன் அடிப்படையில் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் வெளிப்படுத்த பெரும் விருந்தோம்பல் சார்ந்த விழுமியங்களை பின்வருமாறு எடுத்துரைக்கலாம்.

பெருமாள் முருகனின் மாலை நேரத் வறுகறி, மகாமுனு, வேட்கை, பசி, மாயம் போன்ற சிறுகதைகளில் வீட்டில் நடக்கும் உணவு பரிமாற்றங்களும் விருந்தோம்பலும் சுட்டப்பட்டுள்ளன.

அபிஷேகம் என்னும் சிறுகதையில் முருகேசன் அரசு வேலையில் இருப்பவன். அவனுக்கு திருமணமாகி இருந்தது. பெண் வீட்டார் உறவுகளுக்கு விருந்துகாக சென்றான்.

“முதல் வார சனிக்கிழமை அவள் பெரியம்மா வீட்டுக்கு போனார்கள். விருந்தில் அவனுக்கு பிடித்த மாதிரி நிறைய வகைகள் இருந்தன. விரும்பி வேகமாகச் சாப்பிட்டான். அவள் நாசுக்காக ஒவ்வொன்றையும் விரல்களில் பூ போல தொட்டெடுத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான்...” என்று விருந்தினரின் உபசரிப்பை கதாசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார்.

வறுமையிலும் செம்மை

வறுமையில் உழல்கின்ற போதும் பசியோடு வருவோர்க்கு தன்னால் இயன்ற உதவியையும் செய்வது சிறப்புடையதாகும். அவற்றிலும் விருந்தினர் மனம் நோகாமல் உபசரிப்பது மிகவும் சிறப்பானதாகும். வள்ளுவர் பெருந்தன,

“மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்க குழையும் விருந்து”

என்ற குறளில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள் பலவற்றிலும் வறுமை நிறைந்த மக்களின் வாழ்வியல் பதிவாகியுள்ளன.

நல்லகதிர் சிறுகதையில் தன் பின்னங்களுக்கு தினை மாவு இடித்து அதனை சோறாக்கி கொடுத்தார். அண்ணனும் தம்பியும் தினைமாவை உண்டு விளையாடச் சென்றனர்.

“முற்றத்தில் கம்பை அள்ளிக் கொண்டு வந்தது புடைத்து கொட்டினார். காட்டு கம்பு மினுமினுத்தது. உரலில் இட்டு குத்தினார். முதலிட்ட கம்பை அள்ளி வந்து புடைத்து தவிட்டை நீக்கினார். கம்பு மாவு கட்சி கொடுமா என்றார். தம்பியும் ஓடிவந்து ஆமாமா கம்பு மாவு என்றான்.

சரிடா என உடனே அம்மா ஒப்புக்கொண்டார். தம்பி இடித்து மாவை மரத்தில் அல்லிய போது உறவிலேயே கொஞ்சத்தை விட்டார். முரட்டு மாவில் ஆளுக்கு ஒரு கையள்ளி வாயில் போட்டுக் கொண்டார்கள்.

நேற்றைய சோற்று உருண்டைகளை பெரிய வாளியில் போட்டுக் கரைத்து ஆளுக்கு இரண்டு குண்டா ஊற்றினார். அம்மாவின் கைபட்ட கரச்சோறு என்றும் இல்லாத குளிர்ச்சியோடு வயிற்றுக்குள் இறங்கியது என்று சுட்டுவதன் மூலம் வறுமை நிலையிலும் செம்மையான வாழ்க்கையை கிராமத்து மக்கள் கடைபிடித்து வந்தனர் என்பதை உணர முடிகிறது.

தாயின் கருணை

உலகில் தாயின் அன்பு அனைத்து உயிர்களிடமும் உண்டு. தனது பசியறியாது. குழந்தையின் பசி நீக்கி வாழும் தாயின் கருணையை அளவிட முடியாது. குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய் குழந்தை பிசைந்த உணவினை பெற்றோர் உண்ணும் போது அமிதத்தை விட இனிமையாக இருக்கும் என்றார் வள்ளுவர்.

“அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதும் மக்கள்
சிறுகை அனாவிய கூழ்”
என்னும் குறளில் காட்டுகின்றனர்.

பெற்றோர் தம் கடமை பிள்ளைகளின் நிகழ்வைக் கண்டு மகிழ்ச்சி கொள்வதாகும்.

நல்ல தொரு பிள்ளைகள் தவறு செய்தால் அவர்களை அடித்து துன்புறுத்து கிறாள் அம்மா. ஒரு நிலைக்கு மேலே தான் செய்தது தவறு என்பதை உணர்ந்து கருணை கொள்கிறாள்.

“அம்மா அப்போதுதான் உணர்வு வந்தவளாய் அண்ணனையும் திரும்பிப் பார்த்தாள். இரு கைகளையும் நீட்டி வாரி அணைத்தவளாய் ஒப்பாரி தொடங்கினாள்.

“ரண்டுல ஒண்ணாச்சும் - எனக்கு
பெண்ணாப் பொறந்திருந்தா
நாலு வேல நடந்திருக்கும் - எனக்கு
நல்ல செதி கெடச்சுருக்கும்
ரண்டு பொறந்தாலும் - ரண்டும்
ஆணாப் போயிடுச்சே
நாலுவேல நடக்கலியே - எனக்கு
நல்லகெதி கெடக்கலியே”

என்று தாய்மை அன்போடு அம்மா சொல்லி அழுவதை கதை ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார்.

சமயம் சார்ந்த விழுமியம்

இயற்கையின் ஆற்றறலைக் கண்டு அஞ்சிய மனிதன் அதன் சீற்றத்திற்கு ஆளாகாமல் இருக்கலாம் என்று நம்பினான். அதன் அடிப்படையில் இயற்கை வழிபாடு களும் விழாக்களும் தோற்றம் பெற்றன. பண்டிகைகளும் பலிகளும் ஆற்றுவதன் மூலம் இயற்கையினை வளப்படுத்தி வாழலாம் என்ற அடிப்படையில் விழாக்களும் கொண்டாட்டங்களும் தோன்றின.

பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் சமயம் சார்ந்த விழுமியங்கள் பெரும்பாலும் நாட்டுப்புறம் சார்ந்து அமைகின்றன.

நாட்டுப்புறங்களின் வழிபாடு பெரும்பாலும் சிறு தெய்வ வழிபாடு ஆக அமைகிறது.

“சிறுதெய்வ முழுமுதற் கடவுளாக கருதி வணங்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட வட்ட மக்களால் வணங்கப்படுவது. உயிர் பலி ஏற்கக் கூடியவை. பூஜை, திருவிழா, முதலியவற்றில் திட்டவட்டமான வரைமுறை கிடையாது. கோயில் போன்ற அமைப்பு பெரும்பாலும் கிடையாது. நாட்டுப்புற தெய்வங்களுக்கு செவி வழி செய்திகளும், பரம்பரை கதைகளும் உண்டு. நாட்டுப்புற தெய்வங்களுக்கு தனியான வழிபாட்டு முறைகள் உண்டு என்பர். இதன் மூலம் சிறு தெய்வ வழிபாட்டின் தொன்மையை அறிய முடிகிறது.

வழிபாட்டில் விழுமியச் சிந்தனைகள்

மனிதன் இயற்கைக்கு பயந்து வாழ்ந்தான். இயற்கையை வழிபடுவதால் தமக்கு தீமை ஏதும் நடக்காது என எண்ணினான். மனிதனின் எண்ணமும் செயலும் வழிபாட்டிற்கு மூலமாகின்றன.

உனக்கு என்ன வேணும் ஐயா என்ற சிறுகதையில் பாட்டி ஆடு மேய்க்கும் தொழிலைச் செய்து வருகிறாள். தனது மகனுக்கு நல்ல இடத்தில் திருமண முடிந்தால் கருப்பசாமிக்கு கிடாய் தருவதாக வாக்கு தருகிறாள். அது முதல் கருப்பனுக்கு இட்ட இடாயை கருப்பையா என்று அழைத்து வந்தாள். கருப்பணன் திருவிழா நடைபெறும் நாளில் கருப்பையாவை பலி தருவதன் முடிவெடுத்திருந்தாள். ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகள் திருவிழா நடைபெறவில்லை. அதனால் பாட்டி மனதில் அச்சம் நிலவியது. மூன்றாமாண்டு திருவிழாவிற்கு உரிய பணிகள் தொடங்கின. திருவிழா நாளும் வந்தது. எல்லாரும் அது ஆடுகளம் கருப்பையாவிடம் துளுக்க கேட்டு வெட்டப்பட்டன. பாட்டியின் கருப்பையா ஆடு வந்து நின்றது. அது வெகு நேரமாகியும் துளுக்கவில்லை. பாட்டி மனம் உடைந்து அவ்விடத்தை விட்டு கிளம்பினாள். ஊர் மக்களிடையே அச்சம் நிலவியது.

ஏனெனில் நேர்ந்து விட்டால் ஆட்டை பலி கொடுக்க விட்டால் ஊருக்கு ஏதாவது தீங்கு விளையும் என்று பேசிக் கொண்டனர். இறுதியாக பாட்டி திரும்பி நடக்கையில் அவனது பேரன் ஓடி வந்து சாமி கூப்பிடுது ஆயா என்றான். பாட்டி திரும்ப வந்தும் கருப்பையா துளுக்கு கொடுக்காததால் தன் தலையை கருப்பனுக்கு பலி கொடுத்தாள்.

“சாமி உண்மையக் கூப்பிடுது வந்து கேளு வா”

என்ன வேணும் வேணும் என்று யாரும் எதிரி பார்க்காதபடி வேகமாக எழுந்தாள். வெகு பலத்துடன் கருப்பனர் கோயிலை நோக்கி ஓடினாள். தரையில் பதிந்து தாகம் தீராமல் கிடந்த அரிவாளை எடுத்து இந்தா எடுத்துக்கய்யா என்று கூறியபடி தன் கழுத்தில் இறக்கினாள். இரத்தம் பீறிட்டு இருளில் பாவத்தின் தலையும் முண்டமும் கிடந்தன. என்பதிலிருந்து சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் விழுமியங்கள் மேலோங்கி இருப்பதை உணர முடிகிறது .

மனிதனுக்குத் தீங்கு நேரிடுகிறபோது கடவுளைச் சரணடைகின்றான். இது மகனுக்கு ஆறுதலாகவும் சுகமானதாகவும் உள்ளது. தனக்கு நேர்ந்த துன்பத்தைப் போக்கி ஆளும் படி வழிபாடு செய்யப்படுகிறது. அத்தகைய வழிபாடு கடவுளுக்கும் மனித நம்பிக்கைக்குமான ஊற்றாக அமைகின்றன. மனிதர்களைப் போல நேசிக்கப்படும் விலங்குகளுக்கு தீமை ஏற்படின் மனித மனங்கள் மிகுந்த வேதனைக்கு உள்ளாகின்றன. மனிதன் இவ்வேதனையைப் போக்குவதற்கு வழிபடுகிறான். இவ்வழிபாடு விழுமியம் சார்ந்து அமைகிறது. திருச்செங்கோடு சிறுகதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள மொக்கப்பட்டம் என்னும் சிறுகதையில் வழிபாட்டு விழுமியத்தைக் காணமுடிகிறது.

வெள்ளாடு சாமி மாதிரி ஆடாமல் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தது.

அசைவே இல்லை. நேற்று போட்ட புழுக்கை தான் தீனி தொடவில்லை. ஓடித்துப் போட்ட பூரெசர் தழையை மோந்து கூட பார்க்கவில்லை. தண்ணியை கண்டால் ஓடோடிவரும் வெள்ளாடு அந்தப் பக்கமே திரும்பவில்லை. பூங்குட்டியாய் வந்த வெள்ளாடு ஆட்டுப்பால் கொடுத்து வளர்ந்தது. பூனைக்குட்டி மாதிரி எந்நேரமும் காலடியிலேயே சுத்தும். தின்னாத பண்டம் கிடையாது சோறு, வெங்காயம், மிளகாய் எது வாய்க்கும் சிக்கிறதோ கொஞ்சம் ஏமாந்தால் போதும் வீட்டை உருட்டி விடும் ராத்திரிக்கும் கீழே படுக்காது மாறாயி படுக்கும் கட்டில் ஓரத்தில் தான் படுக்கை முதல் ஈத்து போடும் வரைக்கும் அப்படித்தான் மான் மாதிரியான குட்டிகள் போட்டது நான்கு நல்ல வர்க்கம் எத்தனை குட்டி போட்டது பால் கட்டும் தீனி மட்டும் குறையாமல் வைக்க வேண்டும். கொஞ்சம் வயிற்றுக்கு போதவில்லை என்றாலும் உயிர் போகிறது மாதிரி சுத்தும். வெள்ளாட்டமா இருந்தது குதிரை குட்டி தான் அது போனால் வீட்டு லட்சுமியே போனாற் போல தான்.

சாமி..... ஆண்டவனே ஓடக்காடு மினிப்பா..... வெள்ளாட்டுக்கு ஒரு குறையும் வராம நல்லா பண்ணி குடுத்தரப்பா..... இந்த வெகுசப் பொங்கலுக்கு ஒரு கெடா வெட்டிப்புடுறேன். தெரியாம செஞ்சி இருந்தாலும் நீ தான தப்பா பாத்துக்கணும். என்னும் உதாரணத்தின் வழியாக வழிபாட்டு விழுமியத் தன்மையை அறியலாம்.

நம்பிக்கை சார்ந்த விழுமியங்கள்

ஆதியில் இருந்து நம்பிக்கை என்னும் பற்றினை கைக்கொண்டு மனித சமூகம் கொலோசி வருகின்றது. நம்பிக்கை என்னும் வளையம் வாழையடி வாழையாக தலைமுறைக்கு கையளிக்கப்பட்டு வளர்ந்து வருகின்றது. அத்தகைய நம்பிக்கை

வளையம் நிலம், மக்கள், சமயம், மொழி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறு வேறு ஆனதாக இருப்பினும் நோக்கம் பொதுத்தன்மையுடனே விளங்குகிறது. மனித சமூகத்தில் சமய நம்பிக்கை முதன்மையாகும். அதாவது சமய நம்பிக்கைகள் முன் வரலாற்று காலம் தொடங்கி இன்று வரை மனித சமுதாயம் எங்கெல்லாம் வாழ்ந்து வந்துள்ளதோ அங்கே எல்லாம் மனித வாழ்வியலோடு மிகவும் வேருன்றி உள்ளன. என்னும் கூற்றின் வழி நம்பிக்கை குறித்த வரலாற்றை அறியலாம். நம்பிக்கை மனிதனின் அச்ச உணர்வால் ஆர்வத்தால் எழுந்ததாகும். அதாவது,

“பழங்காலம் முதல் எல்லா இனங்களிடத்தும் பல நம்பிக்கைகள் நிலவி வருகின்றன. அவற்றில் பலவும் இன்று வரையில் ஆற்றலோடு வாழ்ந்து வருவது வாய்ப்பிற்குரியதாகும் நன்மையால் உள்ள ஆர்வமும் தீமையின் பால் உள்ள அச்சமும் பெரும்பான்மையான நம்பிக்கைக்கு அடிப்படை எனலாம். இருப்பினும் நம்பிக்கையை புலன் வழி சார்ந்து பாகுபடுத்துவர். அதாவது,

புலன்களின் அடிப்படையில் கண்களால் காண்பவை மூலம் ஏற்படும் நம்பிக்கையை காட்சி நம்பிக்கை எனவும் காதுகளால் கேட்பவை மூலம் ஏற்படும் நம்பிக்கையை கேட்டால் நம்பிக்கை எனவும் காண முடியாத கேட்க முடியாத ஒன்றைக் குறித்து உணர்வால் நம்புவதாகக் கூறப்படும் நம்பிக்கையை உணர்வு நம்பிக்கை எனவும் செய்யப்படும் செயல்களின் மூலம் ஏற்படும் நம்பிக்கையை செயல்வழி நம்பிக்கை எனவும் நம்பிக்கையை நான்கு வகையாக பகுத்துக் கொள்ளலாம் என்பர். இவற்றை சிறுகதைகள் வழி ஒவ்வொன்றாக வெளிப்படுத்தலாம்.

காட்சி நம்பிக்கை விழிமியம்

மனிதவாழ்வில்காலம்தோறும்நம்பிக்கை என்பது நிலை கொண்டுள்ளது. மனிதர்கள் தாங்கள் வழிபடும் இறைவனுக்கு ஆயுதங்களையும் பசு, மயில், எருமை, பாம்பு, போன்றவற்றை வாகனங்களாகவும் படைத்து வணங்கு கின்றனர். இறைவனுக்குரிய பசு, மயில், எருமை, பாம்பு, ஆகியவற்றை காணுகின்ற போது அன்பை மதிக்க கூடியனவாகவும் வழிபடுவனாகவும் உள்ளன. இத்தக செயல்பாடு காட்சி சார்ந்த விழிமியமாக உள்ளதை பெருமான் முருகனின் சிறுகதைகள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. இதனை,

முஞ்சறுவைப் பற்றி குழந்தைகளுக்கு விளக்கிச் சொல்லி அவற்றின் பயத்தை போக்க அவள்முனைந்துகொண்டிருந்தாள். அவரது பேச்சில் முக்கியமாக சாமி சாமி வாகனம் என்னும் புனிதத்தை முஞ்சறுவின் மீது ஏற்றினாள் என்பதை அறிய முடிகிறது.

மனிதர்களின் எண்ணங்கள் அலைகளாக ஊடுருவும் தன்மை கொண்டன. இதனை கண்ணேறு என்று அழைப்பர். இதனால் பாதிப்புகள் வந்து சேரும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடம் நிலவுகிறது. அதாவது திறமை, அழகு, புகழ், வெற்றி, வசதி போன்றவற்றினுள் ஏதேனும் ஒன்றோ அல்லது பலவோ பெற்றிருப்பவர்களை ஒரு சிலர் பெருமை கொண்டும் ஒரு சிலர் பொறாமை கொண்டும் பாப்பர். அளவு கடந்த பெருமை என்றாலும் பொறாமை என்றாலும் அது எதைப் பார்த்து யாரைப் பார்த்து உருவானதோ அதற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் நன்மையோ தீமையோ வந்து சேரும் என நம்புகின்றன. இதனையே திருஷ்டி பட்டு விட்டது என்றும் கண் பட்டுவிட்டது என்றும் மக்கள் கூறுகின்றனர். இத்தகைய திருஷ்டி குறித்து மனிதர்களாலும் சில சமயம் விலங்குகளாலும் கூட கண் திருஷ்டி

பட்டு பல கேடுகள் நேரக்கூடும். இந்தக் கெடுதல்களை போக்குவதற்காக ஒரு வழியைக் கடைபிடிப்பது உண்டு. பாதிக்கப்பட்டவனை உட்கார வைத்து அவன் தலையை சுற்றி உப்பையும் மிளகாயையும் மும்முறை வளமாக சுற்றுவார்கள். இதை திட்டி சுற்றல் என்பர். பிறகு அந்த உப்பையும் மிளகாயையும் அடுப்பில் போட்டு எறித்து விடுவார்கள். எறியும்போது கெட்ட நாற்றம் உண்டானால் உரிய தாக்குதல்கள் சமாளிக்கப்பட்டு விட்டது என்றும் யாருடைய கண் திருஷ்டி பட்டதோ அவனுக்கே இனி கேடு விளையும் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் என்பர். என்கிறாள் சோமலே. கண் திருஷ்டி மற்றும் சகுனம் சார்ந்த குறிப்புகளை பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள் வழி பின்வருமாறு வெளிப்படுத்தலாம்.

குழந்தைகள் அழகாகவும் திறமை மிக்கவர்களாகவும் இருப்பார். இந்நிலைப்பாடு கண்டு பெற்றோர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவதை பாட்டியும் தனது பேரனை வளர்த்த போது அவனை கொஞ்சி மகிழ்ந்ததை,

“அப்புறம் மறுபடியும் சாப்பிட பாட்டி வந்து கூப்பிடும் போது தான் அவனுக்கு நினைவே வரும் அவள் விளையாடும் இடத்திலே பாட்டி சுற்றி சுற்றி வந்து கூப்பிடுவாள். ராசா, குஞ்சு, கண்ணு, பொன்னு எத்தனையோ இனிய வார்த்தைகளால் அழைப்பாள். என்றும்,

“பேச்சுவாக்கில் உனக்கென்னய்யா ரெண்டும் சிங்கக்குட்டியா ஆம்பள புள்ளைங்க ஒரு செலவும் இல்லை என்றது பாட்டி. அப்போது பையன்களை பார்த்த பாட்டியின் பார்வை கிட்டத்தட்ட அவர்களை பள்ளி விழுங்கி விடுவது மேல் இருந்தது. அம்மா மனதுக்குள் இன்று பையன்களுக்கு மிளகாய் சுற்றி போட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே வெளியே வந்து சிரித்தாள். என்பதிலிருந்து நடைமுறையில் குழந்தைகளுக்கு கண்

திருஷ்டி உள்ளது என்பதை உணர முடிகிறது.

குழந்தைகளை கொஞ்சி விளையாடுகின்ற போது சிலர் என் கண்ணை பட்டு விடும் போல இருக்கிறது. என்று கூறி தங்கள் இரண்டு கை விரல்களையும் தங்களது தலையில் அழுத்தி நெட்டை எடுப்பர். நெட்டை எடுக்கும் போது விரல்களில் இருந்து உருவாகும் சட்டத்தால் திருஷ்டி கழிந்து விடுவதாக நம்புவதை அறிய முடிகிறது. இதனை,

என்னவோ போலிருந்து நலமா இருக்கு குழந்தையின் கண்ணத்தை அள்ளி முத்தமிட்டு திருஷ்டி கைவிரல்களைத் தலையில் தட்டி முறித்துக் கொண்டாள். என்னும் செயல் வழி நம்பிக்கையை அறிய முடிகிறது.

சகுனம் பற்றிய நம்பிக்கை

சகுனம் பற்றிய நம்பிக்கை உலகெங்கிலும் பரவலாக காணப்படுகின்றன. தமிழ் இலக்கியங்கள் இதனை “நிமித்தம்” என்று குறிப்பிடுகின்றன. நிமித்தம் என்பதற்கு “வாழ்வியலின் நிகழ்வில் இருக்கும் நன்மை தீமைகளை சில குறிப்புகளின் வாயிலாக உணர்த்துவது” என்று விளக்கம் கூறப்படுகிறது. நற்செயலையும் நற்பயனையும் தெரிவிக்கும் குறியினை வகைப்படுத்துவதுண்டு. இதனையை நாட்டுப்புற மக்கள் நல்ல சகுனம் கெட்ட சகுனம் என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

சகுனம் என்ற சொல் சயனம், சவனம் என்று பேச்சு வழக்கில் இடம்பெறுகிறது. புதிதாக ஒரு செயலை பலரும் இணைந்து மேற்கொள்ளும் நிலையிலும் தனிப்பட்ட நிலையிலும் சகுனம் பார்க்கும் பழக்கம் காணப்படுகின்றது என்பர்.

பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் சகுனம் பற்றிய நம்பிக்கை இடம் பெற்றுள்ளதை மாயம், உண்ணிகள், கொரங்காடு, அது, கற்று, நல்ல கெதி முதலான சிறுகதைகளில் காணமுடிகிறது.

முடிவுரை

பெருமாள் முருகன் கொங்கு மண்டல மக்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைத் தமது சிறுகதைகளில் புனைவு படுத்தி யுள்ளார்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள் , ப.91,92.
2. மேலவர் , ப.98.
3. மேலவர் , கங்கனம் , ப.154.
4. மேலவர் மேலது, ப. 121.
5. மேலவர், மாயம், ப.25.
6. மேலவர், சிறுகதைகள்,
7. கலித்தொகை, ப . 32.
8. திருக்குறள்
9. அதிவீரராம பாண்டியன், வெற்றி வேற்கை, வரி.
10. பெருமாள் முருகன், மாயம், ப.124.
11. திருக்குறள்.
12. பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள், ப.124.
13. திருக்குறள்.

14. பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள், ப.212.
15. முனைவர், சு.சக்திவேல், திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாட்டுப்புறவியல் அளவு ஆய்வு, ப.322.
16. பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள், ப. 197.
17. மேலவர், ப.625.
18. பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாடு மானுடவியல், ப. 489.
19. அ.தட்சிணாமூர்த்தி, தமிழர்நாகரீகமும் பண்பாடும், ப.245.
20. மேலவர் மேலது, ப.158.
21. பெருமாள் முருகன், நீர் விளையாட்டு,
22. தமிழ்நாட்டு மக்களின் மரபும் பண்பாடும் , ப. 52.
23. பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகள் ப. 203.
24. பெருமாள் முருகன் சிறுகதை, ப. 13.
25. பெருமாள் முருகன் ஏறுவெயில் ப .36.
26. முனைவர் முத்தையா, பண்பாட்டு பதிவுகள், ப. 162.